

NUEVOS DATOS SOBRE EL NIÑO CAUSTICUM: Tipo Sensible y lo esencial del remedio.

Dr. Jacques Lamothe

Causticum es un policresto muy poco prescrito al niño a causa de su reputación de remedio reservado a los viejos o como mucho a niños afectados por un gran handicap. Víctima de esta fama, no se suministra a numerosos niños susceptibles de ser rápida y definitivamente curados por él; en su lugar se da generalmente: LYCOPODIUM, SILICEA, PHOSPHORUS, PULSATILLA, CALCAREA PHOS, CALCAREA FLUO o el mismo SULFUR, y, con certeza, sin resolver el caso...

En realidad, Causticum es no solamente un gran policresto por la profundidad y la potencia de su acción, ¡sino uno de los más grandes remedios infantiles! Esta es la conclusión a la que hemos llegado después de más de seis años de investigación acerca de este remedio. A título de ejemplo, resalta en nuestra prescripción en la 12a posición entre los remedios infantiles, cuanto a frecuencia de curaciones profundas, rápidas y duraderas.

Gracias a él, hemos "recuperado" un buen número de nuestros fracasos de LYCOPODIUM, SILICEA, SULFUR y PULSATILLA, en particular.

Es decir que su estudio merece la pena.

En este texto, nos limitaremos a la descripción de nuevos datos emergidos de nuestra experiencia, a tres niveles:

- el *genio* del remedio, a través de un esquema de funcionamiento;

- el *tipo sensible* muy particular del niño CAUSTICUM;

- lo *esencial* del remedio en pediatría, resumido en 15 síntomas característicos.

(*) Para más detalles, ver nuestro estudio completo: "CAUSTICUM ENFANT", en HOMEOPATHIE FRANÇAISE, 1989, n.6, 8-15.

1. GENIO DEL REMEDIO Y COHERENCIA INTERNA

CAUSTICUM es de hecho una vieja receta para fabricar el *amoníaco*. Este último representa en la naturaleza el producto intermedio entre la química orgánica y la química mineral, entre la vida y la muerte de las proteínas, la sustancia más elaborada e irremplazable de los seres vivos.

¿Cuál es la acción del amoníaco en el cuerpo humano? La fisiología nos ofrece los siguientes datos:

- sobre el sistema nervioso central, induce una excitación que puede llegar hasta procurar convulsiones (en fuertes dosis); en las dosis utilizadas en la experimentación homeopática, provoca una depresión con paresias;

- es un curarizante de los músculos estriados;

- a nivel de las mucosas, excita la mayor parte de las secreciones, y constituye un expectorante en dosis ponderales infra-tóxicas; en dosis de experimentación patogenética, tiene una acción inversa;

- para la piel y las mucosas, es cáustico y provoca una inflamación crónica que evoluciona hacia la fibrosis y la retracción;

- a nivel de metabolismo general, regula el equilibrio ácido-básico sanguíneo (a través del hígado y de los riñones) y la experimentación prolongada conduce a un estado de desnutrición crónica, la cual se asocia a este estadio a paresias y una depresión psíquica particular, con pérdida de dinamismo, de coraje frente a la vida y sus riesgos, correspondiente a la famosa angustia inhibitoria característica de CAUSTICUM.

Es así muy probable que el remedio CAUSTICUM deba ser clasificado en la serie de los "*ammonium*".

Si hubiera que resumir la acción de CAUSTICUM en unas palabras-clave que fueran útiles para memorizar fácilmente el remedio orientándose mejor en la diversidad de sus síntomas, podríamos elegir:

1. quemado, helado
2. inhibido, paralizado
3. retraído

2. TIPO SENSIBLE DEL NIÑO CAUSTICUM

Según nuestra experiencia,
CAUSTICUM puede encontrarse en pediatría
en tres tipos de situación:

1.: en niños que no presentan nada
de particular a nivel morfológico, pero que
presentan síntomas esenciales a nivel mental
y físico; en general, se trata de niños
afectados poco profundamente; esta
situación parece corresponder a cerca del
20% de los casos;

2.: en el 5% de los casos
aproximadamente, se trata de niños que
presentan un *handicap* congénito más o
menos importante, como por ejemplo:
- mucoviscidosis;
- síndrome genético malformativo
(trisomía 21, síndrome de Marfan, etc...);
- secuelas neurológicas, encefalopatías
, etc.;
- luxación de cadera, pie zambo,
etc...

3.: en alrededor de un 70% de los
casos, se encuentra en los niños justificables
de CAUSTICUM la presencia de algunos o
muchos estigmas particulares de aquello que
podría llamarse la *constitución causticum* o
también el tipo sensible CAUSTICUM del cual
ésta es su descripción.

A. A nivel físico:

Se trata de una serie de **anomalías tróficas y de la nutrición de los tejidos fibrosos, cartilagosos y óseos** del niño, al límite de la malformación o de la dismorfia y cuya característica podría denominarse: **DISARMONIA**. Esta sería la palabra-clave de la *constitución CAUSTICUM* así como de su funcionamiento y de su mental, mientras que la palabra-clave de su reacción funcional sería: **PARALISIS**. Se verá en seguida que este tipo sensible responde a una "**constitución distrófica particular**".

- . delgado con vientre grande
 - . hipotonía con
 - . hombros encorvados
 - . cifosis dorsal
 - . relieves óseos salientes de miembros y cintura
 - . facciones con rasgos angulosos
 - . orejas despegadas
 - . obliquidad anti mongoloide de las fisuras palpebrales
 - . ptosis superior
 - . retrognatismo inferior (+ raro)
-

- . hipolaxitud articular, rigidez
- . pies planos
- . pies delgados
- . pies con rotación externa o interna
- . hallus valgus
- . metatarsus varus
- . displasia de cadera
- . desigualdad de longitud de los miembros inferiores
- . crujidos en las rodillas
- . arqueamientos tibiales
- . distrofias de las uñas
- . retículo vascular subcutáneo a la vista
- . ectopia testicular
- . hernia inguinal o umbilical
-etc...(la lista queda abierta)

B. A nivel mental

Niño:

- . dulce
- . generoso
- . modesto
- . tolerante (en general y a la contradicción)
- . abierto y alegre

Todos los otros síntomas mentales son síntomas patogénicos y por lo tanto fiables para la prescripción; atestiguan la debilidad de base de CAUSTICUM y de su propia reacción para afrontarla, en un equilibrio patológico.

Todos estos estigmas del tipo sensible (y es intencionadamente que no empleamos la palabra: *síntoma*) **tienen poco valor para la prescripción**, no perteneciendo a la patogenesia.

Incluso pueden constituir un obstáculo si se ha tenido la desacertada idea de fiarse solo de ellos.

En efecto, existen niños que pueden presentar casi todos los estigmas del tipo sensible de CAUSTICUM, de SEPIA, de PULSATILLA, de THUYA, de CALCAREA CARB., de CALCAREA PHOS., de CALCAREA FLUO., etc., pero que no presentan ningún (o demasiado pocos para hacer un conjunto coherente) síntoma patogénico característico.

Existen también algunos niños donde el tipo sensible está aparentemente "en desacuerdo" con su verdadero remedio.

¿Podría ser grande para nosotros la tentación de precipitarse sobre el remedio, seducidos por la presencia de un magnífico tipo sensible! Es inútil añadir que esto no aporta estrictamente ningún resultado terapéutico.

Así pues, el conocimiento del tipo sensible ¿no tiene ningún interés práctico?

Evidentemente, sí que lo tiene, a condición de no concederle sino un **valor de llamada de atención**. Ahora que conocéis este conjunto de estigmas, vuestra atención se encontrará súbitamente atraída sobre el remedio a la hora de vuestro próximo encuentro con un niño CAUSTICUM constitucional, y seréis conducidos a verificar si éste presenta los **síntomas** verdaderos del remedio.

Por esta razón, nos ha parecido indispensable de terminar este pequeño texto con un repaso (muy sintético) de lo esencial del remedio.

3. LO ESENCIAL DEL REMEDIO EN PEDIATRIA

Antes de dar la lista de los 15 síntomas pediátricos escogidos como los más característicos y los más frecuentes, analizamos como se hace la coherencia interna del remedio en torno a dos palabras claves:

DISARMONIA

PARALISIS

- A nivel constitución: la disarmonía se expresa por la **distrofia**;

- A nivel fisiológico: existen:

. **disquinesias + paresias** de los músculos lisos y estriados: trastornos de la voz, tartamudeo, estridor, ptosis, estrabismo, ambliopía, parálisis de los nervios periféricos, descoordinaciones lengua - mandíbula, de la deglución y de los miembros, de los esfínteres y del intestino.

. **distrofias** de la zonas inflamatorias o en reparación: moco espeso pseudo-mucoviscidósico, inflamación dolorosa, esclerosis cutáneotendinosa después de herida u operación, con retracción fibrosa, verrugas.

- A nivel psicomotor, hay desarmonía porque algunos sectores tienen un desarrollo normal (la vigilia y el lenguaje están poco o nada tocados en los niños no discapacados) y otros muy marcados por el retraso, como la marcha y la motricidad general, dominados por la excesiva **prudencia ansiosa**.

- A nivel psicoafectivo: la inhibición ansiosa, el miedo a que le ocurra algo cuando se desplaza por el mundo junto con una hipersensibilidad al medio ambiente y una excesiva compasión, están en el origen de reacciones asténicas agresivas mucho más frecuentes en los niños que en los adultos. Aquí reencontramos la disarmonía y la parálisis frente a la vida.

PRINCIPALES SINTOMAS
CARACTERISTICOS EN PEDIATRIA

* Constitución física + mental.

* Niño muy temeroso en su motricidad: miedo de los peligros físicos, miedos de peligros imaginarios que puedan ocurrir, anticipación.

* Niño hipersensible, compasivo, susceptible.

* Alternancia de buen humor e irritabilidad, coexistencia de un carácter abierto y simpático con unos pánicos súbitos por nada; esconde su ansiedad detrás de una sonrisa.

* Niño que se opone sistemáticamente + enfadadizo, a pesar de un carácter alegre y gentil.

* Retraso de la marcha, (a menudo después de una caída banal).

* Tartamudeo.

* Disfonías.

* Problemas de continencia de esfínteres (agravados por la ansiedad).

* Torpeza, descoordinación (en deportes), dificultad de aprendizaje, aversión al ejercicio físico.

* Constipación crónica desde el nacimiento.

* Asociación de:

- . catarro tubárico, otitis serosa.
- . expectoración pseudo- - mucoviscidósica
- . verrugas.

* Hipersensibilidad a los baños fríos.

* Deseo de sal + aversión al azúcar.

* Delgadez a pesar de un buen apetito.

Dr. Jacques LAMOTHE
Pediatra
TOULOUSE (FRANCIA)
52, rue Alsace - 31000

LIBRERIA

JOVELLANOS, 1
TEL (93) 317 80 23
08001 BARCELONA
Junto a Plaza Catalunya

ESOTERISMO
PSICOLOGIA HUMANISTA
MEDICINAS ALTERNATIVAS

Cursos y Conferencias
Consultas: Astrología, Quiromancia, Tarot.
Venta contra reembolso a toda España.

FARMACIA VIAYNA

HOMEOPATIA
FITOTERAPIA

c/ President Companys, 45 - Tel.: 389 07 91 - 384 08 02
- BADALONA
c/ de la Plaça, 94 - Tel.: 751 51 94 - 751 16 97
- PREMIA DE MAR
c/ Jacint Verdaguer, 98 - Tel.: 751 58 98 - 751 70 03
- PREMIA DE MAR